

MAHALLA TIPIDAGI BALAND TURAR JOY MAJMUASINING
INNOVATSION DIZAYN YECHIMI
ИННОВАЦИОННОЕ ДИЗАЙН-РЕШЕНИЕ ВЫСОТНОГО ЖИЛОГО
КОМПЛЕКСА ТИПА «МАХАЛЛЯ»
INNOVATIVE DESIGN SOLUTION FOR A HIGH-RISE RESIDENTIAL
COMPLEX OF THE MAHALLA TYPE

*Kamoliddin Behzod nomidagi milliy rassomlik va dizayn instituti, dotsent, Arxitektura fanlar nomzodi Yashnar Mansurov
Kamoliddin Behzod nomidagi milliy rassomlik va dizayn instituti,
Dizayn kafedراسi katta o'qituvchisi
Shahzodaxon Gadayeva*

Annotatsiya: *Maqola issiq quruq iqlimda Orolbo'yi hududidagi Nukus shahridagi "mahalla" tipidagi baland turar joy majmualarini, innovatsion dizayndagi ichki makonda faoliyat olib borish turini shakllanishiga bag'ishlangan.*

Аннотация: *Статья посвящена вопросам формирования дизайна инновационных внутренних пространств высотных жилых комплексов типа "махалла" в условиях сухого жаркого климата Приаралья в городе Нукусе.*

Abstract: *The article is devoted to the formation of functional activity types in the innovative interior design of high-rise residential complexes of the "mahalla" type in the city of Nukus, located in the Aral Sea region with a hot and dry climate.*

Kalit so'zlar: *dizayn, mahalla, majmua, ko'p funksional, keskin kontinental, yirik shahar, ichki makon.*

Ключевые слова: *дизайн, махалла, комплекс, многофункциональный, резко континентальный, крупный город, внутреннее пространство.*

Keywords: *design, mahalla, complex, multifunctional, sharply continental climate, large city, interior space.*

Dunyo shaharsozligi va dizaynining shakllanish hamda rivojlanish jarayonida ko'pqavatli bunyodkorligida murakkab ekologik va ijtimoiy omillar bilan bog'liq loyihaviy-qurilish amaliyoti keng rivojlanganligini ko'rsatayapti. Zamonaviy shaharlarning kattalashuvi natijasida tabiiy va antropogen muvozanat o'rtasida buzilish, shahar ekologiyasining yomon-

lashuvi kuzatilmoqda. Dunyoda bunday omillardan tashqari esa ko'pgina yangi innovatsiyalar va konsepsiyalar rivojlanishi, shaharsozlik sohasida bino va inshootlar arxitekturasida yangi qurilish texnologiyalari, qurilish ash'yolari va qurilish usullarini ishlab chiqish uchun qulay zaminni tashkil etgan jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy shakllanishi, odam-

larning o'zligini anglashi va madaniy darajasining o'sishi, va ushbu arxitektura va dizaynning keng qamrovli rivojlanish jo'shqinligida yangi ijtimoiy omili va an'anaviy, milliy usullar mahalliy qadriyatlar tiklanishi va turli shakldagi, hajmdagi fuqarolik binolarining namunaviy loyihalari va rejalashtirish yechimlarining dolzarbligi va zarurati turli xillari kuzatilayapti.

Kirish. Respublikamizdagi keskin kontinental iqlimiy xuddagi Nukus shahrining misolida ko'pqavatli zamonaviy me'morchiligi holatini hisobga oladigan bo'lsak, u to'rtta asosiy milliy toifasi: shaharsozlik, landshaft, turar joy va jamoat binolari bo'yicha yangilanishi lozim bo'lgan moddiy ijtimoiy qadriyatlar toifasini tashkil etishini va ular uzviylikda uyg'unlikda ko'rish lozim. Chunki Nukus shahrining cho'l hududlar, ekologik (tabiiy-iqlim, antropogen) sharoiti, o'zining murakkabligi jihatidan o'ta qahraton qish va yozning jazirama issiq xususiyatlariga ega, bundan tashqari, o'zining noyob kuchi va ularning qaytaruvchanligi bo'yicha bo'ronli to'zonlar o'zi bilan tonnalab qumlarni olib o'tadi. Bunda Orol asoratini ahamiyati katta. Mahalliy ekologik holatning poytaxtga ta'siri yuqori darajada murakkabligi me'morchilikni rivojlantirish nuqtai nazaridan qamrovli, izlanishlar olib borilmaganligini natijasi.

Keng ilmiy, amaliy izlanishlar, tavsiyalar yo'qligi tufayli ham shaharsozlik masalalarni zamonaviy normativ talablar darajasiga olib chiqishga imkoniyat bermadi. Bularning barchasi jamlanganda ilmiy-maishiy hayotda

Qoraqalpog'iston me'morchiligini rivojlantirish masalasi hozirda bo'shliq holatida ekanidan, bu yo'nalishda tanlab olingan ilmiy tadqiqot mavzusi dolzarb va o'z vaqtida ekanidan dalolat beradi.

Tanlangan tadqiqot yo'nalishining to'g'riligi hukumatning qator qarorlari va Respublika Prezidenti Sh.Mirziyoevning Farmonlari bilan tasdiqlangan 2020 yil 19 maydagi PQ-4718 son "Hududlarda ko'p qavatli binolar qurish ishlarini jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida", 2022- yil 18- martdagi PQ-172 son 2022-2026 yillarda «Obod qishloq» va «Obod mahalla» dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari, ko'p qavatli binolar baland turiga [1.] tegishli me'yoriy xujjat, shuningdek sohaga doir boshqa me'yoriy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amaliy jihatdan bajarishda ushbu izlanishga xizmat qiladi. Katta shaharlarda, jumladan Nukus shahrida so'nggi yillarda ekologik jihatdan noqulay hududlarning rejaviy yechimlarini takomillashtirish, hududlarda barqaror yashash sharoitini yaratish yuzasidan ko'plab ishlar amalga oshirilib, muayyan natijalarga erishilmoqda.

Katta shahar sharoitida ko'p qavatli turar joy majmualarining shakllanishiga asosiy ta'sir etuvchi ekologik, ijtimoiy va bunyodkorlik omillarni aniqlash. *Izlanishning maqsadi* xorijiy va xududiy arxitektura, dizaynda tajriba va innovatsion metodologiyaga tayangan yangi majmuaviy modelini shakllantirish va amaliy loyihaviy takliflarni ishlab chiqishdan iborat.

Izlanishning vazifalari uch bosqichdan iborat:

Birinchi bosqich - katta shahar sharoitida ko'p qavatli turar joy majmualarining „maxalla“ tipida shakllanishiga salbiy/ijobiy ta'sir etuvchi omillarni (ekologik, ijtimoiy, me'moriy) qamrovli aniqlash, tahlil qilish. [2, 3.]

Ikkinchi bosqich – katta shaharning xududiy, ijtimoiy tadrijiy rivojlanish, jamoaviy milliy qadriyatlar va ananalarini tiklash modeli va faoliyat tamoyillarini zaminini yaratish.

Uchinchi bosqich – Maxalla tipidagi Baland turar joy majmuasi izlanish ishini bajarish bo'yicha Uslubiy ko'rsatma va vazifalar dasturi yaratish.

Loyihaviy izlanish ob'ekti sifatida yirik shahardagi ko'p qavatli turar joy majmuasi ob'ekti olingan va *Izlanish predmeti* yirik shahardagi ko'p qavatli turar joy majmuasi shaklini belgilash, turar joy va xizmatlar servisi infrastrukturasi eksterer va interer muxitini uyg'unlikda tashkil etish. [2, 4.] Majmualarda optimal kompozitsion yechimlarini shakllantirish hamda *yashash, ishlash va dam olish faoliyatlarni* funksional yechimida, o'zaro uyg'unlashtirish.

Tadqiqotning yangiligi va innovatsiyasi quyidagilardan iborat:

an'anaviy “mahalla” tamoyillarini zamonaviy ko'p qavatli turar joy majmualari tarkibiga moslashtirish orqali milliy qadriyatlarni saqlash va ijtimoiy-funksional samaradorlikni oshirishga qaratilgan loyihaviy uslubdan yondashuv ishlab chiqish;

Qoraqalpog'iston an'anaviy me'morchiligida qo'llanilgan “dalon”

tamoyili ilmiy tahlil qilinib, uni ko'p qavatli turar joy majmualarida ekologik va fazoviy *ichki biomuxit barqarorligini ta'minlash* maqsadida tizimli ichki fazoviy yechim karkasni tashkil etuvchi uchta asosiy tamoyil - uzluksizlik, funksional integratsiya, mos o'simliklar turlarini tanlash bilan integratsiya qilish bo'yicha ilmiy asoslangan *model* taklif qilish;

yirik shaharlarda ko'p qavatli turar joy majmualarida madaniy-ma'rifiy, xo'jalik, muhandislik va boshqa xizmatlarni yagona hajmiy-fazoviy tizimga birlashtirishga qaratilgan funksional hududlash usullarining asoslangani bilan ifodalanadi;

Nukus shahri majmua binosini chang, qum va bo'ronlardan himoya qilish, issiq-sovuq harorat ta'sirlardan saqlash maqsadida salbiy ekologik muhitdan himoyalaydigan, zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilgan «qalqon qoplama» shakllantirishning *innovatsion* metodologiyasi ishlab chiqish;

hududning keskin kontinental agressiv ekologik sharoitida ilk bor *baland tipdagi* [4] turar joy majmuasida ichki himoyalangan *qamrovli shamollatish tizimli* (“tashqi hovli”, “tambur-dalon”, “ichki hovli”, “lodjiya - kichik hovlicha”, “tom hovli”) yangi turdagi “*yashil*” *biomuhitlar tizimli zahirasi* yaratilgan loyihani taklif qilish;

Katta shaharda ko'p bolali oilalar uchun yangi tipdagi 1-3-5 xonali, ilk bor xonadonlarni birlashtirish va avlodlar oilalari birgalikda yashash imkoni yaratilgan loyihasi taklif qilish. [5.]

Tadqiqotning *amaliy natijalari* quyidagilardan iborat:

Qadimiy Buxoro, Xiva, Samarqand shaharlardagi an'anaviy mahalliy kam qavatli turar joy xonadonlari tajribalari asosida chol hududida ko'p qavatli turar joy majmualari yechimlarida qo'llash taklifi *asoslash*;

Nukus shahrining keskin kontinental iqlim sharoitini inobatga olgan holda, binolarni chang, qum ko'chishi va kuchli shamol ta'siridan muhofaza qiluvchi, energiya tejankor konstruktiv yechimlarga asoslangan "qalqon qoplama" tizimining loyihaviy-texnik parametrlari asoslab berish. [6.] Ushbu tizimni amaliyotga joriy etish orqali ekspluatatsion samaradorlikni oshirish imkoniyati aniqlash;

Ko'p bolali va avlodlar birga yashaydigan oilalar ehtiyojlarini hisobga olgan holda, 1-3-5 xonali kvartiralarni funksional birlashtirish va transformatsiya qilish imkonini beruvchi tipologik yechim taklif etish.

Tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan taklif va uslubiy ko'rsatmalarni turar joy majmualarini loyihalash amaliyotida, shuningdek, "Arxitektura", "Dizayn," "Interyer" va "Shaharsozlik" yo'nalishlarida o'quv jarayoniga joriy etish imkoniyati mavjudligi asoslandi. Maxalla tipidagi prinsiplarni shakllantirish bo'yicha innovatsion metodologiya va arxitektura, dizaynda amaliy takliflarni ishlab chiqishdan iborat.

Katta shahar sharoitini e'tiborga olgan holda baland turar joy majmua *modelini* va uni faoliyat olib borish *prinsipi* tamoyillarini yaratish:

- yashovchilarga turar joy va xizmat ko'rsatish vaqti (yil, fasl, kun davomida),

hududlari (tashqi, ichki, jamoviy, oilaviy, shaxsiy) ketma-ketlik bilan uyg'unlikda asosiy faoliyat tamoyillarini shakllantirish muhitini yaratishda sun'iy intellekt integratsiyasi va takliflar ishlab chiqish;

- tashqi va ichki hajmiy-fazoviy yechimida insonning (shaxs, oila, jamoa) hamda jamoa, faoliyati: yashash, dam olish, ishlash xizmatlarini hududlash. Mahalliy qadriyatlarni tiklash, takomillashtirish va ularning arxitektura va dizaynda yangi takliflar va tavsiyalar yaratish;

- tashqi ekologik agressiv ta'sirlardan himoyalangan optimal shaklga ega binoda ichki barqaror iqlimiy muhit yaratish maqsadida *a'nanaviy* (lodjiya, ichki hovli va boshq.) va *innovatsion* (qalqon, qoplama, tabiiy energiya ...) qurilmalarga ega bo'lgan baland turar joy majmuasini yaratish. Ularda SI dasturlarini ishlab chiqish va dizayn va arxitekturada rivojlantirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqish. [7.]

USLUBIY KO'RSATMALAR.

Katta shaharlarda ko'p qavatli turar joy majmualarini katta shaharlarda ijtimoiy vazifalarini zamonaviy talablarga javob beradigan darajada kengaytirish, takomillashtirishni lozim deb topildi. Baland turar joy majmuani (davomida BTJM ataladi) yaxlit majmua binosi sifatida zarurligi xulosa qilindi.

Loyihaviy izlanishni, Nukus shaxri misolida, ijtimoiy-demografik va ekologik, tabiiy-iklimiy xolatga javob beradigan loyihaviy yechimni bajrishni amalga oshirish tavsiya qilinadi.

Majmuani shakllanish va loyihalash uchun asosiy omillar.

Ilmiy, loyihaviy izlanish va amaldagi binolar tahlilari natijasiga quyidagi Ijtimoiy-demografik, ekologik va tabiiy-iqlimiy xolat, arxitekturaviy xajmiy-fazoviy yechim omillar ko'rsatgichlariga va ularni tadrijiy (evolyusion) shakillanish jarayonlariga va natijalariga tayanib quyidagi xulosalarga kelindi.

Ijtimoiy-demografik omillarga tayanib inson, oila, avlod va jamiyat orasidagi azaliy rishtani abadiylikini ta'minlash maqsadida o'zaro munosabatlar *prinsiplarini*, ketma-ketligini va ular uchun faoliyat maydonlarini va muhit *nazariy modelini* yaratish. Demografik xolat natijalari asosida aholiyni yoshiga, irqiga, millati va sog'ligiga javob beradigan optimal zamonaviy talablarga javob beradigan yashash, faoliyat olib borish, va dam olish uchun muhit yaratish. Tadrijiy (evolyusion) va tarixiy milliy anana va qadriyatlarni tiklash maqsadida BTJM binosida xajmiy-fazoviy yechimda yangicha qo'llangan tizim va prinsiplarga amal qilingan.

Ekologik omillarning binoga va ichki muxitga ta'siri:

- tabiiy-iqlimiy - qattik shamol va bo'ronlar, jazirama issiq, quruq xavo, yetarlicha namlik yo'qligi, suv tanqisligi, qishni izg'irin sovug'i va boshq. tahlili;

- antropogen salbiy ta'sirlar: qumli, tuzli shamollari, yer yuzasidagi sho'rlash, katta shahar asfalt ko'chalar qoplamasi asoratlari, transport shovqini va xavodagi yoqilg'i chiqindilari (shu jumladan Orol dengi fojiasi asoratlari) - jami taxlili.

- belgilangan sanitar-gigienik talablar chegarasiga rioya qilinishi.

Arxitekturaviy xajmiy-fazoviy omillar. Qoraqalpog'iston tuman markazlari va Nukus shahri hududini ekstremal ekologik (issiq-quruq va qaxraton bo'ronli qishli iqlim) sharoitida bo'lganligi tufayli shahar majmualarni me'moriy jihatdan rejalashtirishda muhim jihatlaridan biri ekologik va ijtimoiy omillarni har tomonlama uyg'unlikda ko'rib chiqilgan va ularni salbiy-ijobiy ta'sirlarini binolarni xajmiy-fazoviy yechimini shaharsozlik tarixiy amaliyotidagi evolyusion tajribasini shakillanishini analiz va sintez qilish natijasida shaharsozlik uchun optimal Baland turar joy majmuasini shakillantirish. [8.] Ananaviy kam qavatli turar joylarni tadrijiy rivojlanish bosqichlari va maxallarda shakillanib kelgan milliy ananalar va qadriyatlarga ijobiy ijtimoiy muhit yaratish bosqichlarini chuqur keng qamrovli anglagan holda B binolarda yangi darajaga ko'targan holda maqsadli tadbiriq qilish zarur.

VAZIFALAR DASTURI umumiy majmuaviy Shaharsozlik talablar. Xorij tajribalariga asoslanib jamoaviy majmualarning me'moriy va fazoviy kompozitsiyasining tashkil etish, bino balandligi aksenti o'rnini tanlash ishlariga e'tibor berish lozim. Jamoat markazlarida noyob ahamiyotga ega binolar, ochiq maydonlar, muxandislik inshootlari, monumental rangli va plastikli, tabiiy landshaft shakllari obodonlashtirish elementlarining uyg'un birligi bo'lishi zarur.

Funksional xududlantirish binoning funksional vazifasi, xududida *1-jadvalda* ko‘rsatilgan va sodir bo‘ladigan (bajariladigan) funksional jarayonlardan iborat.

1-jadval. Majmua binoning funksional zonalashtirish

(xonalarni guruhlash)Jadvalda takidlangandek, binosining hamma funksiyalarini “yetakchi” (asosiy) va “yo‘ldosh” (yordamchi) funksiyalarga ajratish taqoza etiladi. [6, 8.] Bularning asosiy funksional vazifasidan kelib chiqqan xolda turar joy, jamoa, sanoat va majmua binolar turiga ajratiladi.

Davlatimizning strategik yo‘nalishida “Xizmatlar sohasini rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risidagi” 8.a) punkti bo‘yicha ko‘p kvartirali uylarning birinchi qavatlar va yerto‘lalarida xizmat ko‘rsatish

ob‘ektlarini joylashtirish bo‘yicha loyiha takliflarini ishlab chiqish va ularga moliyalashtirish orqali: 2022 yil 1 sentabrga qadar tuman va shaharlarning markaziy ko‘chalarini savdo, kungilochar, gastronomik, turizm va san‘at yo‘nalishlariga ixtisoslashgan maxsus savdo va kungil ochar ko‘chalariga aylantirish. Ushbu strategiya qo‘llanishi BTJM bino-mahalla xajmiy fazoviy shakllanishida shaharsozlik miqyosidan aylanasimon (yoki ko‘p qirralik) shakl tanlandi va binoning pastki 3 qavatida shahar miqqiyosida hizmat qiladigan jamoat binolarini shakllantirish. Bino atrofida aylana soyabonlardan iborat yo‘lak xosil bo‘lishi bu shahar miqqiyosida aholining dam olishi va binolaridan foydalanishda qulayliklar yaratadi.

Binoning funksional vazifasi	Binodagi sodir bo‘ladigan funksional jarayonlar	Binodagi birlamchi funksional jarayonlar
Turar joy xonalari	Yordamchi jarayonlar	Bir biriga bog‘liq yo‘ldosh xonalar
Jamoat xonalari	Umumiy jarayonlar	Asosiy xonalar
Ishlab chiqarish xonalari	Maxsus jarayonlar	Kommunikatsiyalar
Funksional xizmat	Funksional konstruksiya	Funksional shakl

Arxitekturaviy (yechimi bo'yicha uslubiy ko'rsatmalari:

Ijtimoiy (demografik xolat, anana va qadriyatlar, va b.), ekologik (tabiiy-iqlimiy, sun'iy-antropogen va b.) va arxitekturaviy (shaharsozlik, xajmiy-fazoviy va b.) omillarga tayanib BTJM Nukus shahri uchun optimal yechimi tavsiyasi yaratildi.

Shaharsozlik yechim. Tekis landshaftli xudud. Shaharning yangi rayonining maydonida. Magistral ko'chalarga yaqin. Katta shahar mikrorayoni misolida "maxalla" tipidagi tizim shaklidagi majmua tavsiya qilinadi. Ob'ektning yer yuzasidan umumiy balandligi 24 (yoki 21) qavatni tashkil qiladi.

Xajmiy-fazoviy yechim. Dumaloq (yoki ko'pqirrali) BTJM umumiy balandligi 27 (yoki 24) qavatli ob'ekt, undagi 3 qavati yerosti (muxandislik kommunikatsiya, avtoturargoh, xo'jalik va b.) qismini tashkil qiladi. Xajmiy-fazoviy yechimida majmuaviy yashash, dam olish va faoliyat yuritish jarayonlarni uyg'unlikda ekologik, ijtimoiy omillarga rioya qilgan xolda olib borishga qaratilgan.

Vazifalari - majmua-bino shahar tarkibidagi mikrorayon mamuriy xududiy qismi "maxalla-majmua" fuqarolar nodavlat notijorat ijtimoiy yig'ini sifatida **faoliyat** yuritadi. Belgilangan yetti yunalishda aholiy bilan birgalikda ish olibboradi. Xududida madaniy, maishiy, oziq-ovqat: tartib va tozalik va b. xizmat ko'rsatish kabi vazifalar o'z ichiga oladi.

XULOSALAR: Aholining demografik tarkibi, milliy an'anaviy qadriyatlar, urfu-odatlar tizimini mahalla-jamoa-oila faoliyatidagi o'rni va turar joydagi an'anaviy uslublari va *avlodlar uzviyligini* yaratib beruvchi yechimlar turlari va ular bo'yicha *ijtimoiy* ko'rsatgichlari aniqlandi. Ularni loyihalashda *yashash, dam olish va mexnat* faoliyatlarni uyg'unlikda olib borish va yechimini *majmua* sifatida yechim tavsiyalari qilindi.

1. Hududiy keskin kontinental issiq/soviq amaliyotida bino, inshoot va qurilmalar tahlil qilish natijalari asosida hududning ekologik holatiga bardoshli, yashovchilarning ijtimoiy-demografik faoliyatini to'laqonli olib borish uchun izlanishlar tahliliga tayanib zamonaviy baland turar joy majmuani *yaxlit* bino shaklidagi *ko'p funksional arxitekturaviy modeli* yaratildi.
2. Nukus shahrining ekologik o'zgachaliklari, ta'sir qiluvchi asosiy omillarni tahlili, belgilangan katta shahar muhitiga maxalla tipidagi modelning tipologik ikki xil tarxiy *shakli* (aylanasimon va ko'p qirraliy) va silindsimon *hajmiy-fazoviy shakli*, loyihaviy yechimi taklifi va binoni *optimal fazoviy yechimi* tavsiya qilindi.
3. Ko'p qavatli turar joy majmuaini ko'p funksiyali majmua sifatida stabil yil davomida faoliyat olib borishi uchun bino yuzasini, ekologik agressiv salbiy ta'sirlardan muxofaza etuvchi, *ko'p funksiyali «qobiq-termos» qoplama* "qalqon" *innovatsion qurilmaning* zarurligi ustuvor masala deb belgilandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. ShNQ 2.01.06-25 “Seysmik hududlarda baland binolarni loyihalash” shaharsozlik normalari va qoidalarini tasdiqlash to‘g‘risida
2. ShNK 2.08.01-19 “Turar-joy binolari”ga 1-son UZGARTIRISH
3. ShNQ 2.08.02-09* Jamoat binolari va inshootlari
4. ТКП 45-3.02-108-2008 Высотные здания. Строительные нормы проектирования (СНГ)
5. Babaeva M.Sh. Maxallar arxitekturasi va ularning o‘ziga xos xususiyatlari (Buxoro shahri misolida), (PhD) diss. avtoreferati Nukus 2024 yil.
6. Mansurov Ya.M., Xayrova T.J. “Atrium in multi-story residential buildings”. Qoraqalpog‘iston Respublikasi oliy ta‘lim muassasalari olimlarining ilmiy to‘plami, jurnali. Nukus 2024. №1/2. Pp 119-121. (18.00.00 №10)
7. Mansurov YA.M., Xayrova T.J. «Turar joy binolarining arxitektura va dizaynida innovatsion texnologiyalarining o‘rni va echimi» / Toshkent arxitektura-qurilish instituti. Turar joy va jamoat binolarini loyihalashda yangi innovatsion texnologiyalarning roli va ahamiyati. Respublika ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent 2019 yil. B 74-77.
8. Zaxidov M.M. Energiyasamarador binolarni loyihalashning geliotexnik asoslari 2021 y.
9. Sultanova M. F. et al. The effect of architectural design and its dimensions on human psychology //Natural Volatiles & Essential Oils. – 2021. – T. 8. – №. 6. – С. 1601-1610.
10. Latipovich T. A. BINOLARNING ASOSIY ELEMENTLARI QUYIDAGILAR //TA‘LIM, TARBIYA VA INNOVATSIYALAR JURNALI. – 2025. – T. 1. – №. 4. – С. 109-114.
11. Исакова М. Б. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ ГОСТИНИЧНО-МУЗЕЙНЫХ КОМПЛЕКСОВ //Архитектура и архитектурная среда: вопросы исторического и современного развития. – 2020. – С. 209-212.
12. Kasimov O. S. et al. Oliy ta‘lim muassasalarida mavjud muzeylarning ZAMONAVIY dizayn konsepsiyasi (MGU Toshkent filiali misolida) //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 51-57.
13. Fahriddinqizi S. M. Axrorbek Akromjono‘g‘li A. Oliy O‘quv Yurtlarini Loyihalashda Qurilish Me‘yoriy Qoidalari Va Loyihalash Tamoyillari //Ijtimoiy fanlarda innovatsiya onlayn ilmiy jurnali. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 117-123.